

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ В ГЕНДЕРНОМ РАЗРЕЗЕ

М.В.Махинова

к.п.н., доцент, КГУФКСТ, Краснодар, тел +79615377283,
maya-m70@mail.ru

А.Ю.Частоедова

доцент, КГУФКСТ, Краснодар, тел +79881462223,
knopka-nyra@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300088>

Аннотация: Искусственный интеллект активно внедряется в огромное количество сфер жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу высшего образования. Несмотря на явные преимущества, которыми обладает искусственный интеллект, возникает ряд этических и юридических вопросов в его использовании. Цель исследования – выяснение отношения общества к искусственному интеллекту в целом и его применению в высшем образовании в частности.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерные интеллектуальные системы, высшее образование, будущее поколение.

Abstract: Artificial intelligence is actively being introduced into a huge number of spheres of human life, including the field of higher education. Despite the clear advantages that artificial intelligence has, a number of ethical and legal questions arise in its use. The purpose of the study is to clarify society's attitude towards artificial intelligence in general and its use in higher education in particular.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, machine learning, computer intelligent systems, higher education, future generation

ВВЕДЕНИЕ

В повседневной и профессиональной деятельности современного человека сопровождают цифровые технологии. Человечество использует их целью наблюдений, исследований, анализа, проектирования прогнозирования и т.д. в самых разнообразных сферах. Причем процессы развития таких технологий значительно ускорились в последние годы [4].

Вершиной развития информационных и цифровых технологий на сегодняшний день является искусственная нейронная сеть. Одним из направлений развития искусственной нейронной сети является искусственный интеллект [2]. Это наиболее перспективное направление и оно занимает все более прочные позиции в жизни людей. Технологии, являющиеся носителями искусственного интеллекта, из абстрактного объекта научно-фантастических исследований сегодня становятся инструментарием во многих областях деятельности человека - в медицине, образовании, производстве, логистике, банковском деле, инженерии и спорте [5]. Примером искусственного интеллекта на наиболее простом уровне может служить Яндекс или Алиса.

Для четкого понимания рассматриваемого вопроса дадим определение искусственному интеллекту. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, таких как машинное обучение и мышление, компьютерное

зрение и обработка речи, т.е. компьютерных интеллектуальных систем, способных выполнять задачи, требующие в своем решении участия человеческого интеллекта [5].

В чем же преимущество данной технологии перед человеческим разумом? Искусственный интеллект способен решать задачи на более высоком уровне, просчитывать исход событий на большее количество шагов вперед и значительно быстрее, чем это может среднестатистический человек. Его основной задачей является наиболее полное и адекватное обеспечение моделирования работы человеческого мозга [4]. Таким образом, искусственный интеллект позволяет расширить возможности человека, помогает получать новые знания, анализировать события, принимать более эффективные решения и, в конечном итоге, может автоматизировать процессы принятия решений, в том числе и без участия человека. [1,3]. В вопросах обработки данных искусственный интеллект уже превзошел способности человека. Сегодня искусственный интеллект является ключевым фактором роста в большинстве инновационных отраслей.

Цифровые технологии, как и технологии предыдущих революций, меняют не только технико-технологические основы организационного ландшафта, но и структуру экономики, социально-профессиональную структуру, характер коммуникаций, ментальные и поведенческие модели, рынок труда, открывая как «окна возможностей», так и «провоцируя» новые вызовы, проблемы и угрозы [7]. Не подлежит сомнению тот факт, что цифровизация при любых обстоятельствах будет способствовать изменению ситуации на рынке труда. Так, экспертами McKinsey [6] были «оценены и проанализированы» следующие «реакции» рынка труда на цифровизацию: первый – «потеря» рабочих мест вследствие их замены технологиями; второй – появление новых рабочих мест как результат возможного экономического роста и последующих инвестиций в здравоохранение, образование, инфраструктуру, разработку и внедрение новых технологий; третий – изменение рабочих мест под требования новой технологической реальности. все это будет способствовать смене актуальных и востребованных профессий, профессиональных компетенций и когнитивных навыков. А также можно предположить, что существенно потеряют смысл такие параметры как возраст и пол. Таким образом, можно предположить, что косвенно искусственный интеллект сможет внести некоторый вклад в гендерное равноправие на рынке труда.

В рамках данного предположения было бы актуальным и интересным выяснить отношение общества в гендерном разрезе к искусственному интеллекту, его влиянию на все сферы деятельности, включая сферу образования, как направление, создающее будущий человеческий капитал, определяющий развитие государства в целом.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является выявление, сравнение и оценка отношения общества в гендерном разрезе к искусственному интеллекту в целом и его использованию в сфере образования в частности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования для оценивания отношения общества к искусственному интеллекту в целом и его применению в сфере образования нами были использованы опросные методы получения информации. Было проведено

анонимное анкетирование среди обучающихся Кубанского государственного университета физической культуры. В опросе приняло участие 220 человек. Средний возраст опрошенных составил 20-25 лет.

В ходе опроса участникам было предложено выразить свое отношение к искусственному интеллекту, его использованию в образовании, а также оценить степень возможности замены искусственным интеллектом преподавателей.

Данные, полученные в ходе анкетирования, были обработаны посредством статистического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам опроса, было выявлено, что большее количество респондентов-женщин по отношению к мужчинам скорее положительно относятся к искусственному интеллекту в целом (49% и 40% соответственно), но при этом, как не парадоксально, женщины и более осторожны в этом вопросе. Если среди мужчин лишь 19% затрудняются в выражении своего отношения к искусственному интеллекту, то у женщин процент опрошенных, затруднившихся ответить на данный вопрос составил 36%. Также женщины более положительно относятся и к возможностям использования его в высшем образовании (56% - среди женщин и 40% среди мужчин), тогда как мужчины видят больше негативных последствий в цифровизации высшего образования (11% среди мужчин против 6% среди женщин).

Отсутствие необходимости в ежедневном или практически ежедневном использовании искусственного интеллекта в повседневной жизни и в образовательном процессе выявлено у 11% мужчин и только у 8% женщин, при том, что такая потребность выявлена у более половины опрошенных женщин и только 41% мужчин.

Если рассмотреть вопрос использования возможностей искусственного интеллекта, то женщины используют его преимущественно с целью научных исследований (66%), перевода научной литературы с иностранных языков (54%) и только в третью очередь – обучающие возможности ИИ (50,6%). Мужчины также как женщины используют возможности ИИ в переводе иностранных источников (61%) и предпочитают использовать обучающие возможности искусственного интеллекта, и (45%). Примерно равное количество мужчин и женщин никак не используют возможности искусственного интеллекта (19% и 15% соответственно).

При оценке угрозы, которую искусственный интеллект возможно несет будущим поколениям, большинство респондентов затруднились с ответом (31% среди мужчин и 37% среди женщин), что говорит о еще недостаточно полном представлении в обществе роли искусственного интеллекта в жизнедеятельности общества. Однако, из тех респондентов, которые определились в своем мнении, именно среди женщин (24%) большинство все-таки считают, что искусственный интеллект скорее представляет угрозу для будущих поколений.

Треть всех опрошенных уверены, что искусственный интеллект в ближайшие 5 лет не способен будет заменить человека в таких профессиях, как, например, образование.. Причем женщины более категоричны в этом вопросе. 31% девушек уверены в том, что искусственный интеллект не способен заменить живого педагога, тогда как 33% мужчин затруднились с ответом..

Также треть респондентов резко отрицательно относятся к возможности замены педагога-человека искусственным интеллектом. Опять же, более категоричны в этом вопросе девушки. 37% девушек выразили скорее отрицательное отношение к замене искусственным интеллектом педагога, а 33% мужчин затруднились с ответом на этот вопрос. Подавляющее большинство опрошенных (44%) чувствовали бы себя несчастными, если бы это произошло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя результаты исследования можно сказать, что по многим вопросам мнение об искусственном интеллекте у мужчин и женщин не сильно разнятся. Однако с одной стороны женщины более осторожны в прогнозах об участии ИИ в повседневной и профессиональной жизни человека, но при этом именно они относятся к искусственному интеллекту скорее положительно и не видят в нем серьезной угрозы для будущих поколений. Причем подавляющее большинство респондентов активно пользуется возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом.

В основной своей массе опрошенные считают, что искусственный интеллект в ближайшее время не сможет заменить участие педагогов в образовательном процессе и они бы были несчастливы, если бы произошёл такой вариант развития событий. Таким образом, можно сказать, что искусственный интеллект как технология уверенно завоевывает свое место в жизнедеятельности человека, и со временем его влияние во всех сферах, в том числе и в высшем образовании, будет только усиливаться. Однако ключевые решения все же принимают люди, и они же решают степень внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

Список литературы

1. Барский А. Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барский А. Б.— Электрон. текстовые данные.— Санкт Петербург: Интермедия, 2019.— 360 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/95270.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бойко, Г. М. Применение искусственного интеллекта и его помощь игрокам и тренерам в спорте / Г. М. Бойко, М. Г. Пурыгина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 50 (392). — С. 578-581. — URL: <https://moluch.ru/archive/392/86722/> (дата обращения: 21.02.2024).
3. Вахнина Ю. Н., Афонин Н. Н. Применение искусственного интеллекта в образовании // Актуальные исследования. 2023. №7 (189). Ч.1. С. 67-69. URL: <https://apni.ru/article/8476-primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazo>,
4. Евсеев В.И. Искусственный интеллект в современном мире: надежды и опасности создания и использования // Аэрокосмическая техника и технологии. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-v-sovremennom-mire-nadezhdy-i-opasnosti-sozdaniya-i-ispolzovaniya> (дата обращения: 20.02.2024).
5. Искандерова Ш.Д. Влияние искусственного интеллекта на современный мир // Science and Education. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-iskusstvennogo-intellekta-na-sovremennyy-mir> (дата обращения: 20.02.2024)
6. «Women matter» // <https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificialintelligence/the-promise-and-challenge-of-the-age-of-artificial-intelligence> (дата обращения: 18.04.2019).

7. Shaulova T. Artificial intelligence vs. gender equality // Международные отношения и диалог культур №7, с 52-54, 2019